

УЗБЕКСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ.**Кушаев Илхом Ахтамович**

Преподаватель кафедры музыки и изобразительного искусства БГПИ.

Аннотация

Введение: В статье указывается, что традиции узбекской национальной музыки были важным инструментом в музыкальном воспитании подростков и в этот же период широко осуществляется сбор, изучение, исследование и пропаганда узбекского музыкального фольклора.

Первые узбекские фольклористы записывали народные и устные произведения поэтов, а также песни, загадки, сказки, и как уже говорилось выше, многие песни были созданы на темы жизни и действительности и создавали все инструментальные мелодии. Ясно объясняется роль композиторов-мелодистов в возникновении и развитии узбекского певческого стиля, в духовном воспитании молодежи того времени.

Ключевые слова: «Байот», «Чоргох», «Гиря», «Илгор», «Шахнози гулёр», искусство халфов, жиров, пение эпоса открытым голосом, пение закрытым голосом бахши, фестиваль эпоса, эпос школы, эпическая педагогика.

Мы сочли необходимым учитывать тот факт, что национальные музыкальные традиции были важным инструментом музыкального воспитания подростков 30-50-х годов прошлого века, поскольку известно, что народная музыка, ее фольклорное собрание, изучение, исследование и пропаганда были широко реализовано в тот же период.

Первые узбекские фольклористы записывали народно-устные произведения таких поэтов, как Эргаш сын Джуманбулбула, Фазиль сын Еулдоша, Мухаммадул сын Джамуроода, Пулкан, а также песни, загадки, сказки, маталы. Особого внимания заслуживают заслуги профессора Ходи Зарифа в сборе и систематизации узбекского детского фольклора.

Мы обращаемся к истории музыкальной культуры с целью дальнейшего выяснения мыслей и мнений о духовной сущности национальных музыкальных традиций. Народная музыка как средство музыкального воспитания молодежи можно сказать, что 20-30-е годы XX века были периодом «накопления знаний» и постепенного подъема музыкальной культуры нашей республики. В то время создавались и применялись в жизни новые песни как средство нравственного воспитания молодежи. Их авторы — преимущественно представители народного творчества, композиторы и мелодисты, и до нас дошли многие их письменные и сборники. Известно, что профессиональных узбекских композиторов в то время не было. Среди жителей городов и деревень создавались уникальные народные песни, хотя их авторы неизвестны, их песни пользовались широкой популярностью и имели социальную, нравственную, эстетическую сущность. Примером тому могут быть песни «Фабрика» или «Загс», популярные в 20-е годы. Эти песни прославляют узбекских женщин, их труд, образ жизни и жизнь. Среди традиционных узбекских песен и напевов со старыми и новыми словами широкое распространение получили и новые для того времени узбекские стихи. Как уже говорилось выше, многие песни были созданы на темы жизни и действительности, а композиторы-мелодисты, создавшие инструментальные мелодии,

сыграли большую роль в возникновении и развитии узбекского певческого стиля, духовном воспитании молодежи того времени. Одной из таких песен является песня «Колхозные марши», написанная Матюсуфом Харратовым.

Узбекские народные хафизы и музыканты, хорошо знающие бухарское «Шашмакоми», на протяжении многих лет исполнительской деятельности активно пропагандируют традиции музыкального наследия. Благодаря доскональному знанию древних мелодий они смогли создавать свои собственные композиции, включая мелодии и песни. Песня «Сигнал», созданная известным певцом-композитором Т. Джалиловым в Узбекистане, звучала как песо музыкального инструмента, подходящего по настроению энергичных, веселых, трудолюбивых людей. Для своей новой песни он использовал собственные национальные исполнительские традиции.

Огромный талант и несравненное исполнительское искусство Муллы Туйчи Ташмухаммедова способствовали популяризации традиций национальной музыки, уделению внимания музыкальному воспитанию молодежи. В результате он стал героем коктейля и Народного суда Узбекистана за свою службу. Следует отметить, что его репертуар состоял в основном из широкого спектра устных традиционных профессиональных музыкальных произведений, сложных по форме и изысканных по тональности. Такие песни, как «Байот», «Чоргох», «Гиря», «Илгор», «Шахнози гулёр» великолепно прозвучали в исполнении М.Туйчи Ташмухаммедова. С 1928 года и до конца жизни талантливый хафиз служил певцом Комитета радио Узбекистана. Его многолетний опыт послужил неиссякаемым сокровищем для многих певцов-композиторов в освоении искусства исполнения старых и новых песен.

Шорахим Шумаров, знаток статусных дорог Ташкент-Фергана, собрал вокруг себя много молодежи, научил ее национальным песням и народным инструментам. Также известные музыканты и композиторы, пропагандирующие национальное музыкальное наследие и своими традициями в Узбекистане они стали. Особенно Аллома Юнус Раджаби – известная певица и музыкант, являющаяся ценителем национального музыкального наследия и достойным продолжателем национальных традиций в музыке. Юнус Раджаби организовал сборную из двенадцати человек, и эта команда с 1927 года регулярно появлялась на радио. Эта группа является результатом пропагандистской инициативы Юнуса Раджаби. Он был настоящим организатором художественной общественности. Среди известных художников, возглавляемых Ю.Раджаби и позднее работавших в этом коллективе: Мулла Туйчи Ташмухаммедов, Домла Халим Ибодов, Гаджи Абдурахмон Умаров, Матюсуф Харратов, Назира Ахмедова, Сафо Муганни, Марьям Алиева и другие развивали традиции Ю.Раджаби и приносили новшества. Т. Джалилов, Ю. Раджабий, Имамжон Икрамов, Матюсуф Харратов создавали песни с использованием традиционных форм узбекского народного творчества.

Музыкальное искусство является более важным компонентом культуры, чем другие виды искусства. Оно ориентировано на нравственность человека, его эмоции, чувства и через них оказывает эмоциональное воздействие на его сознание и психику. Колыбель музыки и духа. Эта колыбель настолько волшебна, что в ее объятиях невозможно ощутить более мирного мира. Именно поэтому у человека в любые минуты тоски или счастья сердце колотится или переполняется волнением. он ищет прибежища в глубине мелодий уходящих чувств. Это сказано не зря. Этот процесс происходит через

непосредственное восприятие положительных традиций музыкальной культуры узбекского народа. В 1921 по инициативе А. Фитрата при Народной консерватории была открыта 1-я Восточная музыкальная школа. Здесь стали изучать чистую национальную музыку, основанную на узбекских и таджикских традициях. В 1925 году Бухарская национальная консерватория была закрыта. Через два года «Восточная музыкальная школа» была реорганизована, она была преобразована в «Восточный музыкальный техникум». В 1928 году в Самарканде был открыт Институт музыки и хореографии. В 1926 году в Москве был создан Государственный институт музыкальных наук.

В этом институте проводились музыкально-этнографические курсы. В нем были задействованы музыканты из разных республик. В 1934 году в Ташкенте открылась Высшая музыкальная школа, а через 2 года она была преобразована в Ташкентскую государственную консерваторию, единственную в Средней Азии. В Ташкентской государственной консерватории большое внимание уделялось подготовке высокообразованных музыкантов, то есть будущих композиторов, теоретиков, дирижеров, певцов и исполнителей. Жанры профессионального песенного наследия, такие как традиционные узбекские лапар, песни и ялла, со своими характерными чертами оказали особенно сильное влияние на новые песни. Типичные для жанра «Ялла» танцевальные элементы обогащаются новыми вариантами сольного или хорового исполнения. В Ашуде легко было найти истоки современных лирических песен и романсов. Важным фактором в их образовании послужила узбекская эстрадная песня, завоевавшая любовь публики.

В изданной в 1946 году книге «Пути развития узбекской музыки» описывается участие известных русских артистов в развитии узбекской музыкальной культуры, изучении и совершенствовании республиканского искусства. В книге обобщается прошлое узбекской музыки, представлены портреты представителей музыкальной культуры, освещаются вопросы теоретического исследования фольклора, анализируется творчество композиторов, музыкальная педагогика, проблемы исполнительства. Взаимное обогащение и взаимовлияние музыкальных культур братских народов не отрицают национальных особенностей узбекской музыки. Масштабный обмен духовными богатствами — закон развития национальных отношений.

Процесс обогащения музыкальной культуры узбекского народа многогранен и сложен. Создание узбекской оперы свидетельствует о развитии национальной музыкальной культуры народа. Произведения узбекских композиторов воплощают в себе национальное, классическое и современное полифоническое искусство. Все в мире меняется, развивается. Аналогичным образом улучшилось и содержание понятия «национальное самосознание искусства». Современная узбекская музыка полностью отвечает стилю музыкального мышления и эстетическим запросам народа. Разные слои человечества, несмотря на все свои разногласия, всегда находились в тесном контакте друг с другом в области искусства и культуры и не могли без этого жить. Отдельной культуры и искусства не существовало и не может существовать. Взаимообогащение и взаимодействие — объективный исторический процесс в развитии культур разных народов. Узбекская музыкальная культура не уникальна для узбеков, но служит и другим народам. На современном этапе узбекская народная музыкальная культура имеет не только национальные элементы, но и общечеловеческие характеристики, и это идейное

содержание произведения, которое исходит из общности экономической, политической, идеологической и нравственной сторон жизни народов нашей страны.

Однако узбекская музыкальная культура – это национальная культура. Тонально-ритмическая структура музыкального языка, средства художественной выразительности уникальны и выражают особенности музыкального мышления узбекского народа и эстетико-музыкальную сущность. Национальность является диалектически развивающейся категорией. Ее сущность и размеры меняются на каждом историческом этапе. Современная музыкальная культура узбекского народа структурно сочетает в себе музыкальное наследие прошлого, современное профессиональное искусство и устное творчество современной музыки. Музыкальная культура узбекского народа успешно развивается, сочетая национализм и современность. Эстетика – наука о красоте не только в природе и искусстве, но и красоте в жизни и обществе в целом. Различное эстетическое отношение к миру определяется не только состоянием органов чувств, но зачастую сознанием и мировоззрением человека.

Цель искусства – воспитание у человека идейно-эмоционально-эстетического отношения к миру. Происходит при любопытстве, глубоких размышлениях, эмоциях. Необходимо объяснить молодежи, что независимо от жанра и формы любого произведения оно всегда должно соответствовать высокому уровню эстетического вкуса, а эстетическая основа должна быть не только художественной, но должна воплощать духовность в идеализме. Музыка – это не только предмет изучения, но и практическое средство нравственного и эстетического воспитания. Искусство является одним из действенных факторов нравственно-эстетического воспитания. Общение с различными его видами носит эстетический характер.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalqaro baxshichilik san'ati festivalini o'tkazish to'g'risida"gi 2018 yil 1 noyabrdagi PQ-3990-son qarori.

2. "Xalqaro baxshichilik san'ati festivalini o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2018 yil 22 noyabrdagi 946-son qarori.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xalqaro baxshichilik san'ati festivali ochilishiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. O'zbekiston ovozi 2019-yil, 8- aprel. № 28-29 (32. 519).

4. Akhtamovich K. I. the content of education aimed at methodological improvement of the study of traditional musical heritage *Academia Globe: International Research* 2022– Т.3 №.01–С.13-15.

5. Кушаев И. А. Педагогико-методические условия изучения традиционного музыкального наследия в образовании // *Science and Education*. 2022. Т. 3. - № 1. - С. 893-898.

6. Кушаев.И.А. Ахтамов.И.И «Педагогические основы традиционной профессиональной музыки (на примере искусства дастана)» *ACADEMY научно-методический журнал ноябрь-2020* Ст. 59-62,

7. Кушаев.И.А, Ахтамов.И.И «Проблемы индивидуальных музыкальных занятий в вузах Узбекистана» *ACADEMY научно-методический журнал №3(66)2021*

8. IA.Kushayev «Musical pedagogical fundamentals of doston art» *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 2020/10/10. 1061-1067

